

ARDUINO NANO MIKROKONTROLLERI NEGIZIDA SIMSIZ BOSHQARISH TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH VA DASTURIY TA'MINOTINI YARATISH

Xalikov Sodikjon Salixdjanovich

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti,
texnika fanlari nomzodi
(Toshkent, O'zbekiston)

Xalikov Sarvar Salixdjanovich

Toshkent davlat transport universiteti assistenti,
(Toshkent, O'zbekiston)

Abdullayev Afzalbek Dilshod O'g'li

Toshkent davlat transport universiteti AB-2 guruh talabasi
(Toshkent, O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923046>

Annotatsiya. Maqolada Arduino Nano mikrokontrollerlari asosida poezd harakatini peregona va stansiyada boshqarish tizimining prinsipl sxemalari, ulanish tartibi va dasturiy ta'minotini ishlab chiqish masalalariga qaratilgan bo'lib, texnik parametrlar asoslab keltirilgan.

Kalit so'zlari: Arduino Nano mikrokontrolleri, maket, sketch, dasturiy kod, signal, blok, liniya, strelka yuritgichi, COMM unit, Local unit, USB kabel, LED, L298 drayveri.

Arduino Nano mikrokontrolleri negizida turli avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini yaratish mumkin. Laboratoriya ishlarida temir yo'l peregoni va stansiyalaridan poezdlar harakatini simsiz boshqarish, ularni o'z-o'zini boshqaruvchi poezd tarkiblari harakatini tuzish hamda tegishli fanlardan talabalarga ta'lim berish orqali ularning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash imkonini yaratish mumkin.

Arduino mikrokontroller platforma avlodlari keng tuzilma va sozlamalarga ega. Arduino Nano gabarit tuzilishi va tuzilmasi jihatidan kichik turdagi maketlarni ishlab chiqishda keng qullayliklarni yaratadi. Shu bilan birga dasturiy tili Arduino IDE orqali tezkor ravishda sketch tayyorlash ham mumkin. Arduino mikrokontroller platformalari uchun yaratilgan modullar orqali turli g'oyalarni loyiha ko'rishda tuzish mumkin.

Quyida ko'rib chiqiladigan loyiha 1-rasmda keltirilgan temir yo'l liniyasi bo'ylab poezd harakatini amalga oshirish rejasi asosida bajariladi. Temir yo'l ellips shakldagi tuzilgan, lekin ikki temir yo'l liniyasini tashkil etadi. 2-liniyadan 1-liniyaga harakatni bajarishda ikki tomonlama harakat uchun 2 strelka yuritgichi bilan o'rab olingan. 1- va 2- strelkalar (1-rasmda keltirilgani bo'yicha) musbat holatni ("1" qiymatda) va manfiy holatni ("0" qiymatni) aks etadi.

1-rasmdagi COMM unit mikrokontrolleri Nano rusumidagi mikrokontroller va maxalliy boshqarish qurilmasi Local unitlarga yana shu rusumdagi mikrokontroller biriktiriladi (2-rasm).

Shunday qilib, ikkita poezdni harakatini ajratish uchun ikki liniyalı temir yo'li hosil qilindi. Agar unga Linesdan signal yuborsak, u yanada asl poezdlar harakatiga o'xshaydi. Shuningdek, u poezdning joylashuvi holatini yaxshiroq tasavvur qilishga yordam beradi. Shubhasiz, algoritm faol bo'lmagan liniyadagi taqiqlovchi (qizil) signallarni o'z ichiga olishi kerak. Agar faol liniyadagi signallar harakat yo'nalishini ko'rsatilsa undan ham afzalroq bo'ladi. Ya'ni, agar poezd faol 1-liniyasi bo'ylab chapdan o'ngga harakat qilsa, u holda 1_1 signal qizil bo'ladi va 1_2 signal yashil bo'ladi va aksincha holat yuzaga keladi.

1-rasm. Arduino Nano mikrokontroller moduli negizidagi boshqarish uchun peregon va stansiya rejasi

2-rasm. Asosiy COMM unit va maxalliy Local unit boshqarish qurilmalarini ulanish sxemasi

Asosiy qism. E'tibor berilsa, qurilmalarni bir nechta Arduino platalariga ulashishi qanchalik oson va mantiqiy tuzilganligi kuzatish mumkin. Agar faqat bitta platadan foydalanilsa, bo'sh pinlar bilan bog'liq muammolar ham bo'lardi, chunki bitta Arduino Nano (UNO) dagi pinlardan ko'ra tashqi qurilmalar uchun simlar ko'proq tuzilgan. Bundan tashqari, dastur kodi COMM (COMM unit) bloki uchun 200 satrdan va mahalliy (Local unit) blok uchun 100 satrdan oshmaydi. Signalni akslantiruvchi yorug'lik diodlari sifatida LEDlarini ulaganida, simlar ko'pligidan aralashtirib ketish ehtimoli ham yo'q emas. Ayniqsa dasturi kodda #define orqali vaziyatni osongina hal etilish mumkin. Misol uchun, agar kutilgan qizil signal o'rniga yashil signal kuzatilsa, o'zgaruvchilarni to'g'ridan-to'g'ri tahrirlash o'rniga kodning ushbu direktivasi "#define SIGNAL_GREEN 14 va boshqalar" yordamida pin raqami o'zgartirilsa kifoyadir. Shuningdek, shunda ko'p simlar bilan aralashib ketishi kuzatilmaydi, balki dasturiy kod yangilansa yetarli hisoblanadi. Agar dasturiy boshqarish ilovasidagi navigatsiya tugmalari kutganimizga mos kelmasa, xuddi shu usuldan foydalanish mumkin. Masalan, signallarning holatini to'g'ri o'rnatish uchun bunda qutblilik muhim ahamiyatga ega. Agar dasturiy kodda FORWARD yo'nalishi yashil o'q bilan ko'rsatilganiga

teskari bo'lsa, ALOQA bloki sxemada #define L298_IN1 8 va #define L298_IN2 7 ni #define L298_IN1 7 va #define L298_IN2 8 ga o'zgartiriladi.

Ushbu natijaga erishish uchun ikkala Lokal blokga yo'nalish holati relesini qo'shish kerak. Buni amalga oshirish uchun COMM blokida void train Control-ni ishlatish uchun bir necha qator kod qo'shish talab etiladi. Shundan so'ng, signallar ulanadi va ularni mahalliy birliklarga o'tkazish uchun algoritmlarni qo'shiladi.

Shunday qilib, ushbu tajriba uchun barcha konstruksiya va sxemalar mavjud. Amalda qanday amalga oshirilgani ko'rib chiqamiz.

Birinchidan, jihoz ulanadigan qurilmalarga (signalizatsiya, o'tish mexanizmi va boshqalar) imkon qadar yaqinroq joylashtirish kerak. Shundan so'ng, bu qurilmalardan simlarni qurilmaga ulanadi. Keyinchalik, simlarni ulashning qulayligi asosida blokning o'rnini o'zgartirishni osonlashtirish uchun, masalan, agar blokni temir yo'llardan qarama-qarshi tomonga o'tkazmoqchi bo'linganda qo'llaniladi.

3-rasm. Maket orqali poezdning harakatini boshqarishning amaliy tatbig'i

Mikrokontrollerlarning xususiyatlarini ham ko'rib o'tamiz – simlarni istalgan chiqishga ulash mumkin. Sxematik tuzilgandan so'ng pin tayinlanishini bekor qilishish mumkin.

Keyinchalik, bloklarni bir-biriga I²C porti va 5V quvvat simlari (+ va GND) bilan ulanadi. SCL va SDA interfeys port simlari uchun oddiy tarmoq (Ethernet) kompyuter kabelidan o'ralgan simlardan foydalanilsa bo'ladi.

Nihoyat, Arduino Nano platalarini mos sxemalari bilan bloklarning ulagichlariga o'rnatiladi va elektr manbani ulash mumkin.

4-rasm. Rele modullari va servoyuritgich orqali strelka o'tkazgichlarini boshqarish va uni indikatsiya qilish

Ushbu maketni ishga tushirish Arduino NANO-ga USB kabel orqali elektr manba ulash amalga oshiriladi. Bunday holatda, USB kabelining qarama-qarshi uchi kompyuterga yoki USB zaryadlovchiga ulanganishi mumkin, aslida bu ulanish muhim emas - natija bir xil holatda bo'ladi. Agar USB kabelini ulagandan so'ng, barcha Arduino-lardagi manba yorug'lik diodlari LEDlar yoqilsa, ish rejimi normal holatda bo'ladi. Aks holda, darhol kabelni uzish kerak va bu holat kontaktlarning zanglashiga olib keladi, vizual tekshirib olish kerak.

Shu tarzda signallarning holatini istalgan nuqtadan ko'rish mumkin va signal ishorasini har qanday rangga (qizildan binafsha ranggacha) o'zgartirishim mumkin va bu ulanish yuqoridagi sxemadan pinlar ulashda farq qiladi, chunki bu holat ulash uchun qulayroq hisoblanadi. Bu odatda ko'plab savollar tug'diradigan sxemada pinlarni qanday o'rnatishni ko'rsatish uchun yaxshi variant hisoblanadi. Shunga qaramay, Arduino pinining OUTPUT rejimida qila oladigan yagona holat bu GND ga nisbatan 0 yoki 5 V kuchlanish potentsialiga (kuchlanish) ega bo'lishidir. Eng oddiy holatda, ushbu kuchlanishni chiqishda tester yordamida yoki LEDni ulash orqali o'lchash mumkin.

Albatta, ko'plab RGB LED-larning simlarini blokka ulaganida, ularning har birida qaysi ranglar borligini aniqlash imkonini yaratishi mumkin. Bu yerda oddiy simni "+" ga ulanadi, chunki bu SMD LEDlar umumiy musbat simga ega bo'ladi va qolgan simlarni blokda eng yaqin pinlarga ulanadi. №5 blokda bular D2, D3, D4, D6, D7 va D10 kontaktlari va sxemadagi A0 (D14) - A3 (D17) kontaktlari ushbu blokda signallar uchun javobgardir:


```
#define GREEN_LINE_1_2 15  
#define RED_LINE_1_2 16  
#define GREEN_LINE_2_2 14  
#define RED_LINE_2_2 17
```

To'g'ri ranglarni tezroq belgilash va №5 blok uchun asosiy dastur kodini o'zgartirmaslik uchun yangi dastur yaratish va yuqoridagi satrlarni uning sarlavhasiga ko'chirish kifoya. Quyidagi kod qo'shildi:

```
#define GREEN_LINE_1_2 2  
#define RED_LINE_1_2 3  
#define BLUE_LINE_1_2 4
```

```
#define GREEN_LINE_2_2 7  
#define RED_LINE_2_2 8  
#define BLUE_LINE_2_2 10
```

```
noto'g'ri o'rnatish () {  
pinMode(GREEN_LINE_1_2, CHIQISH);  
pinMode(RED_LINE_1_2, CHIQISH);  
pinMode(BLUE_LINE_1_2, CHIQISH);
```

```
pinMode(GREEN_LINE_2_2, CHIQISH);  
pinMode(RED_LINE_2_2, CHIQISH);  
pinMode(BLUE_LINE_2_2, CHIQISH);
```

```
raqamli yozuv (RED_LINE_1_2, YUQORI HOLAT);  
raqamli yozuv (GREEN_LINE_1_2, YUQORI HOLAT);  
raqamli yozuv (BLUE_LINE_1_2, YUQORI HOLAT);
```

```
raqamli yozuv (RED_LINE_2_2, YUQORI HOLAT);  
raqamli yozuv (GREEN_LINE_2_2, YUQORI HOLAT);  
raqamli yozuv (BLUE_LINE_2_2, YUQORI HOLAT);  
}
```

```
noaniq tsikl () {}
```


To'g'ri yig'ilgan sxemada barcha LEDlar yonmasligi kerak. Keyin har qanday kontaktda darajani past darajaga o'zgartirish zarur, masalan, 1 – digitalwrite(RED_LINE_1_2, LOW) liniyasidagi 2-signal. Aksariyat hollarda signal boshqa rang ishorasida bo'ladi yoki u butunlay boshqacha signalga o'zgaradi. #define direktivasidagi chiqish raqamini o'zgartirib, signal va uning rang ishorasi to'g'ri mos kelishiga erishiladi. Keyinchalik, ushbu operatsiyani boshqa barcha pinlar uchun takrorlash kerak. Keyin, to'g'ri belgilangan terminallar bilan tugagan sarlavha shunchaki asosiy dastur kodiga ko'chiriladi.

Ushbu usul har doim boshqa holatlarda ko'makchi imkonini beradi, shuning uchun #define juda qulay buyruq hisoblanadi.

Xulosa. Natijada, yuqoridagilarni hisobga olgan holda Arduino Nano mikrokontroller moduli asosida, L298 drayveri orqali rels izlaridan talab etiladigan kuchlanishni boshqarib poezd harakatini nazoratlashga erishish mumkin hamda ushbu qurilmaning dasturiy ta'minoti ishlab chiqildi va amaliyotda keng qo'llanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Azimov, A. A., & Khalikov, S. S. (2021, May). POSSIBILITIES AND TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE USE OF INTELLIGENT NETWORKS IN RAILWAY TRANSPORT. In E-Conference Globe (pp. 189-191).
2. Xalikov, S. S., Xolboyev, S. F. O. G. L., & Ikromov, N. T. O. G. L. (2021). TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SVETOFORLARNI BOSHQARISHDAGI RELE BLOKLARIDAGI RELELARNI MIKROELEKTRON QURILMALAR BILAN ALMASHTIRISH. Scientific progress, 2(2), 1499-1501.
3. Salixdjanovich, X. S., & Mauletbayevna, D. G. (2022). MALUMOTLARNI AYIRBOSHLASH TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQ-OPTIC-TOLALI UZATISH TIZIMI VA TARMOGINING TEXNIK VOSITALARINI TANLASH. Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects, 192-198.
4. Халиков, С. (2022). УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПАССИВНЫХ И АКТИВНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КОДОВЫХ СИГНАЛОВ АЛСН. Железнодорожный транспорт: актуальные вопросы и инновации, 3(1), 25-32..
5. Xalikov, S. (2022). TEMIR YO'L TRANSPORTI ELEKTRLASHTIRILGAN KONTAKT TARMOQLARI ULAB-UZGICHLARINI RADIOTIZIMLAR ORQALI BOSHQARISH. Development and innovations in science, 1(07), 14-16.

